

ЎЗБЕКИСТОН ТОҒ ЖИНСЛАРИНИНГ АТЛАСИНИ ЯРАТИШ

Жуманиёзов Д.И., Курбонов А.А., Абдуллаев Л.А., Илешов К.М.
Ҳ.М.Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464892>

Annotatsiya. Мақолада Ўзбекистон тоғ жинсларининг миллий рақамли атласини яратишининг концептуал асослари, унга қўйиладиган замонавий талаблар ва ушбу лойиҳанинг геология соҳасидаги аҳамияти баён этилган. Атлас таркибига киритилиши лозим бўлган маълумотлар тизими ишлаб чиқилган бўлиб, у ўз ичига тоғ жинсларининг юқори аниқликдаги рангли макрофотосуратларини, намунавий геологик кесимлардаги кўринишларини, микроскопик хусусиятларини (шаффоф ва сайқалланган илифлар тавсифи), кимёвий ва минерал таркиби таҳлилларини қамраб олади.

Калим сўзлар: Ўзбекистон тоғ жинслари атласи, рақамли геология, петрография, геология-қидирув ишлари, Чотқол-Қурама региони, шаффоф илифлар, металлогеник прогнозлаш.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 8-июндаги “Давлат геология ва минерал ресурслар кўмитаси тизимида Геология фанлари университети фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4740-сонли Қарорининг 2-бандида кўзда тутилган Университетнинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишлари 9-қисмида “фойдали қазилмалар намуналари коллекцияларини йиғиш, сақлаш ва тўлдириб бориш, ноёб ва илмий-маърифий аҳамиятга молик бошқа экспонатларни яратиш, шунингдек, ер ости бойликлари ва геологик хилма-хиллик тўғрисидаги маълумотларни жамоатчилик орасида кенг тарғиб қилиш” белгиланган.

Мазкур Қарорда, шу пайтгача республикада ер қаърини комплекс геологик ўрганиш, узоқ истиқболга мўлжалланган минерал-хом ашё базасини ривожлантириш ва қайта тўлдириш дастурларининг самарали бажарилишини таъминлаш, ер ости бойликларидан оқилона, унумли фойдаланиш ва уларнинг инвестициявий жозибдорлигини янада ошириш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш бўйича ягона геология хизматини ташкил қилиш юзасидан бир қатор комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шундан келиб чиққан ҳолда, Геология Фанлари Университетнинг асосий вазифалари ва фаолият йўналишларидан бири этиб “фойдали қазилмалар намуналари коллекцияларини йиғиш, сақлаш ва тўлдириб бориш, ноёб ва илмий-маърифий аҳамиятга молик бошқа экспонатларни яратиш, шунингдек, ер ости

бойликлари ва геологик хилма-хиллик тўғрисидаги маълумотларни жамоатчилик орасида кенг тарғиб қилиш” белгиланди.

Эталон намуналар коллекциясини ҳамда уларнинг мобил иловаси яратиш бугунги кунда долзабр муаммолардан бири саналиб келган ва бугунга қадар бу масала аниқ бир тизимлаштирилмаган.

Тоғ-кон саноати ва геология соҳасида ишлаб чиқаришдаги регионал геологик тасвирлаш ишларини олиб бориш жараёнида турли миқёсдаги хариталар тузишда, геологик қидирув ишларида ва металлогеник башоратлаш ишларини ўтказишда ҳамда олий ўқув юртларининг геология мутахассислари, талабалар учун тоғ жинсларини петрографик аниқловчи ўқув қўлланма сифатида чоп этиш ва йиғиб олинган хар бир эталон намуналар коллекциясини геология мутахассислари олий ўқув юртлари талабалари ўқув амалиёт жараёнларида фойдаланиш учун топшириш белгиланган.

Лойиҳа ишларини олиб бориш жараёнида маъданлар, магматик, метаморфик ва чўкинди тоғ жинслари тарқалганда дала тадқиқот ишларини ўтказиб, илмий изланишлар ва эталон коллекция учун яроқли намуналар тўпламини жойларга боғлаган ҳолда батафсил геологик кузатув нукталаридан, намуна олинган ҳудудлар кесимида алоҳида литологик-фациал, минералогик-петрографик кесимлар тузилди ҳамда тоғ жинслари, минераллар ва маъданлар намуналари бўйича шлифлар тайёрлаб, улар батафсил макроскопик ва микроскопик таснифлаб чиқилди (1-расм).

1-расм. Муаллифлар: Жуманиёзов Д.И. ва бошқалар.

Мазкур лойиҳанинг давоми сифатида Ўзбекистон тоғ жинсларининг атласини яратиш бўйича фундаментал иш олиб бориш мақсадга мувофиқ бўлади. Лойиҳа ишларини олиб бориш 3 та этапдан иборат бўлади: I-этап Шарқий Ўзбекистон, II-этап Ғарбий Ўзбекистон ва III-этап Жанубий Ўзбекистон.

Бу сингари лойиҳаларни олиб боришда жаҳон амалиётига назар ташлайдиган бўлсак, МДХ давлатларидан тортиб Европа мамлакатларининг геология соҳасида тоғ жинсларининг миллий атласлари мавжуд (2-расм) ва улар катта катта давлат дастури доирасидаги лойиҳалар ҳисобидан олиб борилган.

2-расм. Дунё миқёсида асосий чоп қилинган атласлар

Бунга биргина мисол қилиб Россия Федерацияси геолог олимлари томонидан ўзида 3000 дан ортиқ турли таркибдаги тоғ жинсларини мужассамлаштирган виртуал эталон намуналар коллекцияси ва “Справочное пособие по кристаллическим породам России” яратилганини келтиришимиз мумкин.

Ҳозирги вақтда геология соҳасида юқори малакали кадрларни тайёрлаш самарадорлигини ошириш учун олий ўқув юртлари, илмий-тадқиқот институтлари, шунингдек ишлаб чиқариш корхоналари геологлари Ўзбекистоннинг геологик жараёнлари, минераллари, тоғ жинслари ва маъданлари ҳақидаги барча мумкин бўлган маълумотларни ўз ичига камраб

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŃ ÁHMIYETLI MASHQALALARI HÁM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya**

олган кўргазмали ўқув материаллари билан таъминлаш зарурати тобора ортиб бормоқда.

Яратили керак бўлган Атлас уч жилддан иборат бўлиши керак: Ўзбекистон магматик тоғ жинслари атласи, Ўзбекистон метаморфик тоғ жинслари атласи ва Ўзбекистон чўкинди тоғ жинслари атласи. Атласнинг ҳар бир жилти аниқ тоғ жинси ва минерал ёки маъданлар ҳақидаги барча маълумотларни ўз ичига олиши керак бўлади. Унда тоғ жинсиларининг рангли тасвирлари, юқори аниқликдаги фотосуратлари, аниқ намунавий кесимлардаги кўринишлари, намуналар, сайқалланган ва шаффоф шлифлари ҳамда тоғ жинси ёки минералларнинг турли таҳлил натижаларини қамраб олиши керак бўлади.

Замонавий таҳлиллар натижаларига асосланган Атласда кимёвий ва минерал таркиблари, петрографик хусусиятлари, ранг тусларининг ўзгарувчанлиги акс эттирилиши керак, турли хил рангларнинг пайдо бўлиш сабаблари тушунтирилиши лозим бўлади. Шунингдек, ҳар бир аниқ ҳолат учун матнли изоҳлар билан бирга худудий боғлиқлик, ёши ва стратиграфик хусусиятлари ҳам ёритилиши керак.

Ўзбекистон тоғ жинслари атласини яратиш билан бирга “Каталог интрузивных массивов Узбекистана” ва “Петрография Узбекистана” китобларини замонавий талқинда, янги таҳлил усулларидадан фойдаланган ҳолда ва юқори аниқликдаги фотосуратлар ёрдамида чоп қилиш имконини беради.

Ўзбекистон тоғ жинсларининг атласининг биринчи босқичини яратиш билан бирга Чотқол-Қурама тоғ-маъданли худудларининг 40 тага яқин интрузив массивларида тарқалган магматик, метаморфик ва чўкинди намуналарни геологик, минералогик-петрографик ва геохимёвий усуллар ёрдамида тавсифланади ва “Каталог интрузивных массивов Узбекистана” кўринишидаги ўзбек, рус ва инглиз тилларида янгиланган нусхалари чоп қилинади ҳамда Ўзбекистон тоғ жинслари миллий атласининг android (APK) ва appstore (IOS) тизимларида ишлайдиган мобил илова ҳамда интернет тармоғида сайт (Web-sahifa) яратилади.